

О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Термин «качество образования» сравнительно новый в педагогической теории и практике, но, совершенно очевидно, что вопрос о качестве образования стоял всегда и долгое время основным показателем качества была сформированность предметных знаний, умений и навыков. Современное понимание качества образования включает качество результатов образования, качество организации образовательного процесса и качество условий организации образовательного процесса [1]. В связи с активизацией дистанционных форм обучения в последнее время возникает необходимость преобразования всех составляющих качества образования.

С конца XX в образовании начинают активно использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Информационные технологии определяют как методы и средства преобразования, сохранения и использования информации в учебно-воспитательном процессе [2]. Появление новых, электронных средств обучения было обусловлено как соответствующим развитием науки и техники, так и потребностями самого образования, развивающегося в русле концепции непрерывного образования.

Если первоначально ИКТ используется как инновационное средство обучения в рамках традиционно организованного образования, в условиях непосредственного взаимодействия субъектов образовательного процесса, то возможности современных электронных средств обучения позволяют выйти за рамки класса, учебной аудитории, традиционно организованного образования. ИКТ становится незаменимым средством удаленного, дистанционного обучения, единственно возможного в определенных образовательных условиях и ситуациях. «Дистанционное обучение – форма обучения на расстоянии, в котором «доставка» учебного материала и учебное взаимодействие педагога и обучающегося обеспечивается с помощью современных технических средств (телевидение, радио, компьютерная сеть)» [2, с. 142]. Нельзя не отметить, что и само дистанционное обучение в последние десятилетия стремительно изменяется, развивается, масштабируется. Так, на протяжении XX века, в процесс дистанционного обучения включены в основном те, кто поступил на заочную форму образования, получая по почте необходимые учебные и учебно-методические материалы, а также, высылая в учебное заведение выполненные задания также по почте. К концу XX века дистанционно («по почте»), можно было обучаться в рамках системы очного и заочного высшего профессионального и дополнительного образования, в соответствии с профессиональными и личностными потребностями и интересами [3].

В 90-е годы XX века в связи с появлением и распространением персональных компьютеров, а также новых информационных ресурсов и технологий дистанционного взаимодействия, в образовании появляются новые возможности удаленного обучения. В этот период, как в заочном, так и в очном образовании начинают активно использовать электронную почту, чат-конференции, видеоконференции, интернет доски, электронные рассылки, и другие ресурсы Интернета. Однако следует подчеркнуть, что цифровая трансформация процессов в системе образования, являясь инновацией, расширяющей спектр образовательных возможностей в учреждениях образования, продолжает все это время использоваться как одно из средств обучения в традиционных условиях образования.

В XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают распространение дистанционного обучения еще проще и быстрее. Традиционное дистанционное обучение подразумевает, что обучающийся получает учебные материалы (печатные или электронные) и изучает их самостоятельно в удобном для него режиме. Появляется возможность общаться и получать обратную связь, где бы ни находился обучающийся.

Не смотря на большой интерес и активное распространение информационно-коммуникационных технологий в обществе в начале XXI века, а также их поддержку на государственном уровне, данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что в сфере образования педагогические работники недостаточно уверенно владеют информационно-коммуникационными технологиями. Так, с целью выявления потребностей и интересов педагогов в области использования ИКТ в 2014 году был проведен опрос 83 учителей начальных классов, который выявил, что среди трудностей при использовании ИКТ учителя начальных классов назвали отсутствие интернета (45%), периферийного оборудования (36%), устаревшую технику (29%), отсутствие доступа в компьютерный класс (22%). В числе приоритетных тем для повышения ИКТ-компетентности учителя начальных классов назвали создание электронных учебных материалов (37%), использование интернет-сервисов (17%), работа с интерактивной доской (17%), проектирование урока (14%) [4, с. 5].

В 2013 году в нашей стране была принята «Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года», которая предусматривала более широкое использование цифрового образования, развитие цифрового контента и онлайн коммуникации в процессе обучения, а также внедрение мобильных гибких средств (инструментов) обучения. Ожидалось, что к концу 2020 года «услуги электронного обучения» будут доступны для 70% населения Республики Беларусь [5]. Продолжением и замещением вышеуказанной Концепции стала «Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025», разработанная в 2019 году для «...совершенствования процессов в системе образования ... на основе развивающихся цифровых технологий в целях формирования информационного общества и конкурентоспособного человеческого потенциала» [6, с. 3]. При оценке текущего состояния внедрения информационно-коммуникационных технологий в систему образования Республики Беларусь и ее готовности к цифровой трансформации в этом документе было отмечено: «Информационные технологии в системе образования Беларуси используются

достаточно интенсивно. По состоянию на 2018 г. доступ к сети Интернет имеют 97,8% учреждений образования, в том числе в 91% учреждений доступ обеспечен по широкополосному каналу. Более 90% педагогов (без учета учителей информатики) применяют или готовы применять информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности» [6, с. 6].

В Проекте Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года (разработана в 2021 году) отмечено, что на 1 января 2021 г. доступ к сети Интернет имели 99,5% учреждений образования, в том числе в 96,3% учреждений доступ обеспечен по широкополосному каналу. Более 94,3% педагогов (без учета учителей информатики) применяют или готовы применять информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности. Вместе с тем указано, что «... уровень цифровизации учреждений образования еще недостаточен из-за слабого внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный и сопутствующие ему процессы» [7, с. 20].

Решая задачи цифровизации, государственные учреждения образования начали вводить дистанционное обучение. В сфере высшего и последиplomного образования дистанционное обучение начало осуществляться на основе платформы Moodle. Эта платформа представляет собой систему управления дистанционным обучением и одновременно является основой создания виртуальной обучающей среды, организованной преподавателем с использованием доступных встроенных инструментов.

Платформу Moodle начали использовать в последние 2–3 года в практике повышения квалификации педагогов в институтах развития образования как дистанционную форму обучения, без отрыва от основного места работы учителей. Как правило, учебная программа дистанционных курсов рассчитана на месяц, делится на модули. Преподавателями разрабатываются учебные материалы, вопросы и задания, указаны сроки их выполнения для проверки и оценки. По оценке слушателей, прошедших дистанционную форму обучения основная ее трудность – большой объём работы, поскольку слушателям приходится сочетать работу в школе и учебу на курсах повышения квалификации. В целом опыт дистанционного обучения был оценен положительно, хотя были учителя, которые предпочли бы проходить повышения квалификации традиционно, в течение недели, в режиме реального времени.

Кардинальное изменение взглядов на дистанционное образование вызвала мировая эпидемиологическая ситуация 2019–2020 гг. продолжающаяся и поныне. Дистанционное образование в электронном формате начало использоваться практически повсеместно, активно распространяясь на разные виды, формы, уровни образования, на какой-то временной период стало фактически обязательным и единственно возможным.

Несмотря на предпринимаемые шаги со стороны государства до начала эпидемии по активизации развития электронных средств обучения, дистанционного образования, оказались плохо подготовленными к этой неожиданной ситуации. «Системе образования во всем мире пришлось перестраиваться в условиях экстремальной ситуации, методом проб и ошибок искать оптимальные пути выхода из многосложных ситуаций» [3, с. 7].

Остановимся немного подробнее на некоторых факторах, оказавших влияние на качество образовательного процесса в системе повышения квалификации педагогических работников в дистанционной форме. Следует отметить, что это был абсолютно новый опыт работы как для преподавателей и методистов, так и для слушателей, реализуемый в *onlin* режиме, преимущественно на основе использования сервиса Zoom.

До эпидемиологической ситуации 2019–2020 гг. занятия на курсах повышения квалификации, обучающих курсах и семинарах велись в традиционном режиме, а имеющийся опыт работы на платформе Moodle в данном случае не годился, поскольку занятия должны были проходить в дистанционной форме, но с одновременным подключением всей группы слушателей, в соответствии с утвержденным расписанием. Возникла необходимость осваивать новые электронные средства обучения, в частности сервис Zoom. Для большинства преподавателей и слушателей он был не знаком. В первую очередь были решены технико-технологические задачи: обеспечено все необходимое техническое оборудование с достаточными характеристиками, высокоскоростной интернет с хорошим разрешением, приобретено программное обеспечение для занятий в *onlin* режиме. Вместе с тем, в процессе проведения занятий, контрольных форм работы довольно часто сталкивались с такими техническими проблемами как отсутствие подключения к Интернету, внезапно пропадающий звук или появление посторонних звуков, зависающее изображение, «выпадение» из вебинара. Технические сбои были вызваны одновременным подключением к работающим интернет-платформам значительного количества пользователей. Интернет-площадки оказались не способны выдержать массовый переход слушателей на дистанционное обучение в режиме онлайн. К тому же, первоначально использовались бесплатные сервисы, которые оказались не очень качественными.

Что касается слушателей, то у них проблемы технико-технологического характера продолжались достаточно долго, поскольку группы слушателей менялись еженедельно. Практически на протяжении нескольких месяцев обязательно были ситуации, когда слушатели не могли подключиться из-за слабого интернета, либо его отсутствия, не знали, как включить или выключить микрофон или видеокамеру, как написать вопрос в чате и т. д., были случаи, когда слушатели сдавали зачет по мобильному телефону, из-за невозможности подключения к Интернету. Не очень хорошо подготовленными к дистанционному обучению в онлайн-режиме оказались в основном слушатели из небольших городов и сельских учреждений образования, педагогические работники старшего поколения.

Организация образовательного процесса в новых условиях и с использованием новых электронных средств выявили проблемы психологического характера, как у преподавателей, так и слушателей. Для преподавательского состава первым психологическим испытанием стала необходимость распределять внимание между содержанием читаемой лекции и использованием дополнительных инструментов в условиях онлайн обучения. Конечно, перед занятиями в **onlin** режиме для преподавателей и методистов были организованы консультации, практические занятия с пробными подключениями. И все-таки, в первые дни

онлайн-обучения, пришлось использовать поддержку и помощь технических специалистов в случаях сбоя техники или технической ошибки преподавателя.

Стрессовое состояние у преподавателей в первое время вызывали такие новые условия как отсутствие прямого общения со слушателями, ощущение «отсутствия присутствия», необходимость освоения нового, удаленного общения. Отсутствие живого общения (глаза в глаза), нехватка взаимодействия и отсутствие мгновенной обратной связи со слушателями снижало и даже исключало возможность настроиться на уровень, характер потребностей каждой группы. К тому же преподавателям понадобилось осваивать сочетание новых умений: читая лекцию, демонстрировать слайды презентации, следить за чатом, где слушатели задавали вопросы, высказывали суждения, комментарии, что поначалу было не просто.

Давало о себе знать отсутствие у преподавателей опыта работы «в прямом эфире», что также оказывало стрессовое воздействие. Просмотр видеозаписей занятий позволил определить для себя некоторые правила чтения видеолекции, устранить некоторые недостатки в мимике, пантомимике, речевом поведении.

В удаленном режиме преподавателям также оказалось сложнее оценить результаты своей работы, удовлетворенность слушателями проведенным занятием, несмотря на то что многие писали вежливое «спасибо» в чате.

При проведении активных форм работы (семинаров, практических занятий, тренингов, деловых игр) обнаружились вопросы методического характера. Пришло понимание, что не все формы обучения, работающие в режиме реального времени подходят для онлайн-обучения. Часть традиционных форм удалось трансформировать для онлайн-режима, они давали хороший результат. Некоторые формы обучения, разработанные для традиционных условий, оказались не эффективны в **onlin-режиме**.

Повышения квалификации в онлайн-режиме большинство слушателей приветствовало, поскольку им не нужно было куда ехать, они находились дома или на рабочем месте, однако многие указывали на недостаток более привычного, живого профессионального общения.

Вместе с тем, преподаватели отмечали, что новый формат занятий обнаружил самую разнообразную реакцию слушателей: нервозность, стеснительность, желание «спрятаться» в связи с собственной «компьютерной неумелостью». Кто-то скрывался умышленно, подключался к занятиям, но не отзывался, когда к нему обращался преподаватель, и было не понятно слушатель на месте или ушел по своим делам. Вместе с тем, в каждой группе всегда были очень активные слушатели: задавали вопросы, высказывали свое мнение, приводили примеры из собственного педагогического опыта, с интересом выполняли задания, проявляли желание выступить. Таким образом, дистанционное повышение квалификации выявило проблему и личной готовности слушателей к онлайн-обучению: их мотивированность, настроенность, способность адаптироваться к новым условиям обучения, самодисциплину, готовность к интерактивному взаимодействию (посредством видео подключения или сообщения в чате), терпеливость (когда подводила техника, занятия прерывались, приходилось заново всем подключаться). Преподавателям, в свою очередь, пришлось овладеть умением управлять образовательным процессом в онлайн-режиме, уметь на

расстоянии определять эмоциональный настрой и психологические особенности слушателей, подбадривая и стимулируя активность одних, сдерживая или регулируя активность других, адаптировать или разрабатывать формы, методы, содержание учебных материалов для новой формы работы со слушателями.

Анализ опыта работы в дистанционной форме обучения слушателей повышения квалификации позволяет обозначить следующие направления совершенствования качества образовательного процесса: освоение знаний о ресурсах компьютера и умений ими пользоваться; владение информационно-коммуникационными технологиями, в том числе и для работы/учебы в онлайн режиме; разработка содержания, форм и методов организации процесса обучения с использованием возможностей цифровых технологий; формирование коммуникативной культуры субъектов дистанционного обучения.

Анализ публикаций по вопросам организации дистанционного обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий позволяет предположить, что в перспективе будут развиваться новые модели повышения квалификации педагогических работников, сочетающие в себе как традиционные, так и дистанционные формы. Хочется надеется, что эти новые модели будут включать самые эффективные наработки как из традиционного, так и дистанционного обучения.

Литература

1. Гинчук В.В., Пальчик Г.В., Худенко Л.А. Оценка качества общего среднего образования в Республике Беларусь...// Качество образования в Евразии. 2013. № 1. С. 61-73.
2. Рапацевич Е.С. Золотая книга педагога. Минск: Современная школа, 2010. 720 с.
3. Хведченя Л.В., Пусенкова Г.А. Дистанционное обучение и его дидактический потенциал // Адукацыя і вызаванне. 2021. № 7. С. 3-9.
4. Сорока О.Г., Васильева И.Н. Определение содержательных компонентов ИКТ-компетентности учителей начальных классов // Пачатковая школа. 2013. № 1. с. 42-45.
5. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г. // Официальный интернет-портал Министерства образования Республики Беларусь <http://www.edu.gov.by/sm.aspx?guid=437693>
6. Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы. <https://clck.ru/YkbVi>
7. Проект концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 г. <https://clck.ru/YkbXS>